

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдулаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдулаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Rakhbar E. Kholikova THE NEW UZBEKISTAN IS A COUNTRY OF GREAT POTENTIAL (ON THE EXAMPLE OF WOMEN).....	4
2. Нилуфар Джураева СОВЕТ ДАВРИ ҚАТАҒОНЛИК СИЁСАТИНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР ТАҚДИРИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	9
3. S.I. Gabrielyan ERONGA 1910-YIL INGLIZ-RUS QARZI UCHUN SIYOSIY KURASH.....	19
4. Суннатилла Исмоилов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА НЕФТ ВА ГАЗ САНОАТИНИНГ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИНИШИ ВА СОҶА НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИНГ ЯРАТИЛИШИ.....	29
5. Qahramon Matxoliqov O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YEVROPA DAVLATLARI BILAN MADANIY ALOQALARNING RIVOJLANISHIDA DAVLAT VA NODAVLAT TASHKILOTLARNING O‘RNI.....	37
6. Азизбек Мўминов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЭКОТУРИЗМНИ ҲУДУДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	47
7. Эркин Раджапов СОВЕТ ҲОКИМИЯТИ ҚАТАҒОН СИЁСАТИНИНГ АЯНЧЛИ ОҚИБАТЛАРИ (ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИ МИСОЛИДА).....	53
8. Хайрулла Рахматов БУХОРО АМИРЛИГИДА ЯШАГАН ЕТАКЧИ УРУҒ НОМЛАРИНИНГ ЭТНОНИМЛАРИ ХУСУСИДА.....	64
9. Зилола Турабоева СУРҲОН ВОҲАСИ АРХЕОЛОГИК ОБЪЕКТЛАРИДА ХАЛҚАРО ҚЎШМА ЭКСПЕДИЦИЯЛАР АМАЛГА ОШИРГАН ТАДҚИҚОТЛАР НАТИЖАЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	71
10. Шухрат Эргашев ФРАНЦИЯДА 1848 ЙИЛГИ ИНҚИЛОБ АРАФАСИДАГИ ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТ.....	82
11. Ильяс Шакиров ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАР ТИЗИМИДА ЎЗБЕКИСТОН ВА СИНГАПУР ҲАМКОРЛИГИ.....	90
12. Иззат Юсупов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ПОЧТА АЛОҚА ТИЗИМИНИНГ МОДДИЙ ТЕХНИК БАЗАСИНИ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ.....	97

Qahramon Matxoliqov,
tarix fanlari nomzodi,
O‘zbekiston Milliy universiteti, Tarix fakulteti,
“Jahon tarixi” kafedrasida katta o‘qituvchisi.
kakhramon80@mail.ru

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YEVROPA DAVLATLARI BILAN MADANIY ALOQALARNING RIVOJLANISHIDA DAVLAT VA NODAVLAT TASHKILOTLARNING O‘RNI

For citation: Kh.Matxoliqov, THE ROLE OF STATE AND NON-STATE ORGANIZATIONS IN THE DEVELOPMENT OF CULTURAL RELATIONS OF THE BETWEEN EUROPEAN COUNTRIES AND REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 10, pp.37-46

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7329182>

АННОТАЦИЯ

Maqolada O‘zbekiston Respublikasining Yevropa davlatlari: Frantsiya, Belgiya va Shveysariya bilan madaniy aloqalarining rivojlanishida davlat va nodavlat tashkilotlarining o‘rni yoritilgan bo‘lib, unda davlatlar o‘rtasidagi munosabatlarni mustaqillikning dastlabgi yillaridagi tarixiy jarayonlarga alohida e‘tibor qaratilgan. O‘zbekiston istiqloлга erishgach, boshqa davlatlar bilan har tomonlama aloqalarni jumladan, o‘zaro madaniy aloqalarini mustahkamlash siyosatini yo‘lga qo‘yildi. Madaniy aloqalarni yo‘lga qo‘yish maqsadida tashkil etilgan nodavlat va davlat tashkilotlari, ular tomonidan amalga oshirilgan tadbirlar turli xalqlarning madaniyat arboblari va mutaxassislari o‘rtasidagi hamkorlikning o‘rnatilishiga imkon yaratdi hamda xalqlar o‘rtasidagi madaniyat almashinuviga asos soldi.

Kalit so‘zlar: Madaniy aloqalar, davlat va nodavlat tashkilotlari, madaniyat markazlari, do‘stlik jamiyatlari, madaniy tadbirlar.

К.А.Матхоликов,

кандидат исторических наук,
Старший преподаватель кафедры всемирной истории
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека
kakhramon80@mail.ru

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА С ЕВРОПЕЙСКИМИ ГОСУДАРСТВАМИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается роль государственных и негосударственных организаций в развитии культурных связей Республики Узбекистана с европейскими государствами: Францией, Бельгией и Швейцарией, особое внимание при этом уделяется историческим процессам, которые происходили между государствами в начальный период независимости. После достижения независимости Узбекистаном, была начата политика укрепления межкультурных связей, в частности, устанавливались всесторонние связи с другими государствами. Созданные с целью установления культурных связей, Государственные и негосударственные организации, созданные с целью установления культурных связей, проводили мероприятия и тем самым создали условия для сотрудничества между деятелями культуры и специалистами, а также заложили основы межкультурного обмена между народами.

Ключевые слова: культурные связи, государственные и негосударственные организации, культурные центры, общества дружбы, культурные мероприятия.

Kh. Matkholikov

Doctor of Philosophy in History,

Senior Lecturer

National University of Uzbekistan

named after Mirzo Ulugbek

kakhramon80@mail.ru

THE ROLE OF STATE AND NON-STATE ORGANIZATIONS IN THE DEVELOPMENT OF CULTURAL RELATIONS OF THE BETWEEN EUROPEAN COUNTRIES AND REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

The article gives information's about the role of state and non-state organizations in the development of cultural relations of the Republic of Uzbekistan between European countries: France, Belgium and Switzerland, on special attention paid to the historical processes that took place the states during the period of independence. After achieved independence Republic of Uzbekistan, a policy of strengthening inter cultural ties was launched, in particular, comprehensive connection were established with other states. Founded for the purpose of establishing cultural bond, state and non-state organizations, the activities carried out by these organizations created the conditions for cooperation between cultural figures and specialists of various peoples, and also laid the foundations for intercultural exchange with peoples.

Index Terms: cultural relations, state and non-state organizations, cultural centers, friendship societies, cultural events.

1. Mavzu dolzarbligi:

Hozirgi kunda xalqaro maydonda milliy madaniyatlarni asrash, ularni keng jamoatchilikka yetkazishning ahamiyatini ortib borayotgani mamlakatning madaniy aloqalarini asosiy tamoyillari va xususiyatlarni tadqiq etish hamda ularni rivojlantirishning yangi usullarini izlab topishning dolzarbligini belgilaydi. O'z navbatida, milliy madaniyat taraqqiyoti davlatning xalqaro maydonda o'z o'rni va mavqeyini belgilashga yordam beradi. Shu ma'noda respublikamizning xalqaro madaniy aloqalarini mustaqillikning ilk yillaridagi tarixiy tajribasi hamda o'ziga xos xususiyatlariga tadqiq etish, tegishli hulosa va takliflar berish alohida ahamiyatga ega.

2. Tadqiqot metodlari va adabiyotlar tahlili:

Maqolada O'zbekistonning Yevropa davlatlari bilan madaniy aloqalarida davlat va nodavlat tashkilotlarining o'rniga tarixiy, qiyosiy tahlil, davriy muammolik, xolislik tamoyillari va kompleks yondashuv metodidan foydalanildi. Bunda munosabatlarning madaniy aloqalarini qamrab olgan yaxlit bir ko'rinish sifatida organilayotgan ob'ektning genezisi va rivojlanish tendentsiyalarini hisobga olgan holda tadqiq etildi. Jumladan, tarixiylik tamoyilidan foydalanish natijasida tarixiy

nuqtai nazardan siyosiy jarayonlarning ta'sirini bugungi kundagi darajasi, qiyosiy tahlil tamoyilidan foydalanib, turli manbalarni qiyoslash orqali tadqiq etilgan voqelik jarayonlariga xolis baho berish imkoniyati yaratildi.

O'zbekistonning Yevropa davlatlari bilan madaniy aloqalari tarixida davlat va nodavlat tashkilotlarni o'rni alohida o'rganilmagan bo'lsada davlatlar o'rtasidagi madaniy aloqalar Z.E.Nuriddinov, S.A.Po'latova, D.Misharev, A.Sultanovlarning doktorlik va nomzodlik dissertatsiyalarida keng qamrovli faktik materiallarni tadqiq etish orqali o'zbek davlatining madaniy aloqalari, o'zaro manfaatli hamkorliklari har tomonlama yoritib berilgan. Respublikaning yangi ko'rinishdagi xalqaro faoliyatining shakllanishi va amalga oshirishi batafsil tahlil etilgan, uning jahon hamjamiyatiga xos bo'lgan xalqaro hayotning barcha sohalarida to'laqonli ishtirok etish jarayonlari ochib berilgan.

Jumladan, mamlakatning bir qator Yevropa mamlakatlari bilan mustaqillik yillarida aloqalarining o'rnatilishi, rivojlanishi va muammolarini, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy aloqalarini E.Z.Nuriddinovning bir qator ilmiy ishlarida ham kuzatish mumkin. Shuningdek, S.A. Po'latova Mustaqil O'zbekistonning xalqaro madaniy aloqalari va ularning Respublika barqarorligini mustahkamlashdagi ahamiyatiga, A.G.Xolliev tadqiqotlari O'zbekistonning Buyuk Britaniya va AQSH bilan ilmiy-texnikaviy, madaniy aloqalarini, D.Misharev mamlakatning Germaniya bilan iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy aloqalarini, A.Sultanov O'zbekistonning Avstriya, Germaniya va Shveysariya bilan gumanitar sohalarida: sog'liqni saqlash, ekologik muammolarni hal qilish, ilmiy hamkorlik munosabatlariga to'xtalib o'tgan.

3.Tadqiqot natijalari:

O'zbekiston va Fransiya, Belgiya, Shveysariya o'rtasidagi madaniy aloqalarning rivojlanishida davlat va nodavlat tashkilotlarining o'rni katta. Aloqalarning tarixiy rivojlanishi davomida vazirliklar, muassasalar, tashkilotlar va tadbirkorlar muhim hissa qo'shib kelmoqda. Jumladan, xorijiy davlatlar bilan madaniy aloqalarning rivojlanishida mamlakatda va xorijdagi mavjud mahalliy hamda xalqaro tashkilotlar: vazirliklar, elchixonalar, Shveysariyaning Madaniy aloqalarni rivojlantirish byurosi, O'zbekiston Do'stlik jamiyatlari kengashi, Markaziy Osiyoni tadqiq qilish fransuz instituti, Viktor Gyugo nomidagi fransuz madaniyat markazi, Samarqanddagi Markaziy Osiyoni tadqiq qilish xalqaro instituti, oliy ta'lim muassasalari, baynalminal markazlar va boshqa tashkilotlar muhim rol o'ynaydi.

Xalqaro madaniy aloqalarni tashkil etish va amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi yetakchi o'rinni egallaydi. Tashkilot o'z faoliyati doirasida keng ko'lamli ishlarni amalga oshirish bilan birga, mazkur sohada xalqaro aloqalarni jadallashtirish maqsadida, vazirlik huzurida xalqaro aloqalar bo'limi tashkil etilgan. Vazirlik xorijdagi tadbirlar tashkilotchilari hamda vakolatxonalar bilan doimiy aloqada bo'lib, imzolangan shartnomalar asosida O'zbekiston vakillarini chet davlatlar madaniy tadbirlarida ishtirok etishini ta'minlaydi. Birgina 1992-1993 yillar mobaynida xorijga boradigan 590 nafar madaniyat va san'at xodimlarining hujjatlari rasmiylashtirilganlarining aksariyatini yoshlar tashkil etadi[1].

Moliyaviy nuqtai nazardan hisobga olganda, safarlar uchun sarflangan xarajatlarning teng yarmi xorijiy tashkilotlar va homiylar hisobiga qoplangan. Masalan, 1995-yilning 1-choragida 60.000 AQSH dollari miqdorida xorijiy safarlar uchun sarflanishi lozim bo'lgan mablag'ning 30.000 AQSH dollardan ortig'i xorijiy tashkilotlar va homiylar tomonidan sarflangan[2]. Yuqorida keltirilgan raqamlar, albatta, boy va o'ziga xos tarixiy madaniyatga ega bo'lgan o'zbek sivilizasiyasiga jahon xalqlarining qiziqishi nihoyatda yuqoriligidan dalolat beradi.

Mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining olib borgan amaliy faoliyati jahon jamoatchiligi tomonidan ham munosib baholandi. Vazirlik Fransiya sanoati, ilm-fani va madaniyati rivojiga ko'maklashish Xalqaro Assotsiatsiyasining Oltin medali bilan taqdirlandi[3].

Vazirlik bilan birgalikda madaniyat muassasalari, tashkilotlar, ijodiy guruhlar, madaniyat xodimlari xalqaro maydonda tashkil etilgan xalqaro festival, tanlov, ko'rgazma, ilmiy anjuman, simpozium, bayram tadbirlari, malaka oshirish, tajriba almashish, ta'lim jarayonlarida ishtirok etib kelmoqda.

Shu bilan birga, mamlakatda ham tashkil etilgan xalqaro madaniy tadbirlar: madaniyat kunlari, ko'rgazmalar, kontsert dasturlari, do'stlik, "Sharq taronalari", "Teatr: Sharq va G'arb" Xalqaro teatr, "Boysun bahori", "Chashma – 95" folklor festivallari o'zbek va jahon xalqlari o'rtasida munosabatlarni yaqinlashtirishga, ular o'rtasidagi madaniyat almashinuvini ta'minlashda va O'zbekistonni Respublikasi jahon miqyosida e'tiborga molik madaniy tadbirlar o'tkazish maskaniga aylanishiga o'z hissalarini qo'shdi.

Xorijiy mamlakatlar bilan jamoatchilik aloqalarini bir joyga jamlash, tartibga solish borasida yagona siyosatni shakllantirish va xalq diplomatiyasini rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan, O'zbekiston Respublikasi Do'stlik jamiyatlari kengashi (O'zRDJK), xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik va hamkorlik aloqalarni mustahkamlashda muhim o'rin egallaydi. Tashkilot O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq, 1992-yil, 25-martdan boshlab dastlab xalqaro madaniy-ma'rifiy aloqalar Milliy assotsiatsiyasi nomi bilan o'z faoliyatini boshladi. O'zRDJK ixtiyoriy asosda mamlakatdagi assotsiatsiyalar, klublar, harakatlar va boshqa fuqarolik birlashmalarini, ularning xalqaro aloqalarni jamlagan holda birlashtirdi. Hozirgi kunda Kengash tarkibida 36 ta do'stlik jamiyatlari o'z faoliyatini amalga oshirib kelmoqda. Ularning asosiy maqsadlari do'stlikni mustahkamlash, o'zaro bir-birini tushunish va mamlakatlar o'rtasida ko'p tomonlama hamkorlik o'rnatish, turli ko'rinishdagi xalq diplomatiyasini rivojlantirish, madaniyat, tarix, iqtisodga oid bilimlarni ommalashtirishda o'zaro yordam ko'rsatish kiradi.

1993-yil Toshkentda O'zRDJK va "Fransiya – O'zbekiston" jamiyati o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda adabiyot va ilmiy nashrlarni o'zaro almashishni faol yo'lga qo'yishga kelishildi. Yana O'zbekiston haqida ma'lumot beruvchi fotoko'rgazmalarni va o'zbek rejissorlarining badiiy va hujjatli filmlarini Fransiyada namoyish etish yuzasidan qo'shma qaror qabul qilindi. Jamiyatning faoliyati va ikki xalqning turmushi, madaniyati, hayoti haqida ma'lumotlar beruvchi byulletenlarni chiqarish yo'lga qo'yildi.

O'zRDJK bevosita mamlakatdagi boshqa tashkilotlar bilan ham hamkorlikda tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda. Jumladan, 1994 yilning 11 mart kuni San'at muzeyi, Fransiyaning O'zbekiston elchixonasi bilan hamkorlikda fransuz rassomlari Renuar, Liyeje, Brak, Klod Mone, Sezain, Dega, Pissaro, Gogen, Matiss, Van Gog va boshqalarning asarlari asosida ko'rgazma va fransuz filmlari namoyishi bo'lib o'tdi[4].

Do'stlik jamiyatlari Kengashi madaniy aloqalarni rivojlantirish maqsadida mamlakatda bu kabi tadbirlar o'tkazish bilan birga oliy ta'lim muassasalarida ham turli tadbirlar o'tkazdi. Misol uchun, 1995-yil, 19-21-aprel kunlari Samarqand Chet tillari instituti va Toshkent Jahon tillari institutida "Fransiya-O'zbekiston" jamiyati kengashi a'zolari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Talabalar ishtirokida Volterning xotira kechasi tashkil etilib, sahna ko'rinishlari namoyish etildi. O'z navbatida jamiyat Fransiyani faqat kitoblar orqali taniyotgan O'zbekistonlik talabalarga fransuz tili va madaniyatini rivojlantirishlari uchun har tomonlama yordam berishga tayyor ekanligini bildirdi[5]. Bo'lib o'tgan uchrashuvlar ikki xalq vakillarining o'zaro yaqinligini ta'minlash bilan birga, ularning madaniyati, turmush tarzi bilan o'zaro tanishishi uchun mavjud imkoniyatlar va muammolarni o'rganish imkoniyatini berdi.

1996-yilda Amir Temur tavalludining 660 yilligi butun dunyoda nishonlanishi munosabati bilan "O'zbekiston – Fransiya" jamiyatida ham tadbirlar o'tkazildi. Tadbir doirasida 14-26 sentyabrda "Temuriylar merosi va uning butun dunyo bo'ylab yoyilishi (Dehlidan Istanbulgacha)" mavzusida Xalqaro kollokvium tashkil etildi. Unga o'ndan ortiq mamlakatlardan mutaxassislar taklif etildi. Bu tadbir IFEAC tashabbusi bilan mamlakatdagi o'tkazilgan birinchi katta tadbir bo'ldi[6].

O'zRDJK keyingi faoliyati bevosita boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda tadbirlar uyushtirish bilan bog'liq holda amalga oshirildi. Tadbir 2003-yil, 21-fevralda "Interkontinental" mehmonxonasida bo'lib o'tdi. Kengash Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi, "Sog'lom avlod uchun" Xalqaro jamg'armasi, "Bazzozi Shoh" xayriya jamg'armasi hamkorligida O'zbekistonda yashab ijod etgan fransuz ijodkori, musavvir, bastakor Georgiy Mishel ijodiy kechasi tashkil etildi. Unda musavvirning tabiat manzaralari tasvirlangan suratlar ko'rgazmasi namoyish qilindi va ijodkor bastalagan musiqalar tinglandi[7].

2004-yil iyun oyida O‘zbekistonning Bryusseldagi elchixonasi tashabbusi bilan Belgiyada yashayotgan o‘zbekistonlik talabalar va ishchilar hamda O‘zbek-Belgiya “Do‘stlik” madaniyat markazi tashkil etildi. Uning asosiy vazifasi Belgiya jamiyatida o‘zbek xalqining boy madaniy merosini targ‘ib qilish va keng yoyish, O‘zbekiston – Belgiya xalqlari o‘rtasidagi aloqalarni kuchaytirishdan iborat. Shu yilgacha bo‘lgan davrda o‘zaro aloqalar O‘zRDJKning “O‘zbekiston-Belgiya” jamiyati orqali amalga oshirilib kelingan. “Do‘stlik” jamiyatining Belgiyada yashayotgan o‘zbekistonliklar tomonidan tashkil etilgani alohida ahamiyatga ega.

2004-yil, 27-noyabrda O‘zbekistonning Belgiyadagi elchixonasi va “Do‘stlik” madaniyat markazi bilan birga O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinga kunning 12 yilligi munosabati bilan kecha tashkil etildi. Kechada madaniy tadbir ham uyushtirilib, unda “Do‘stlik” bolalar raqs ansambli o‘z dasturini, musavvir M.Abdutolipova o‘zining suratlar ko‘rgazmasini, o‘zbek milliy kiyimlari bo‘yicha mutaxassis modelyer Y.Teshaboyeva o‘z kolleksiyalarini namoyish qildi[8].

Ma’lumki, madaniy aloqalar rivojiga madaniyat markazlari bilan birga bevosita chet tillarini bilish ham katta o‘rin tutadi. Ushbu vazifani mamlakatdagi oliy va o‘rta ta’lim muassasalari bilan birga Toshkentda joylashgan “Viktor Gyugo” Fransuz Madaniyat markazi va Samarqandagi “Alians Franse” amalga oshirib kelmoqda. Ularning asosiy vazifalari fransuz tilini tez va ixchamlashtirilgan kurslar orqali o‘rgatish, xalqlar o‘rtasidagi madaniyat almashinuvini xalqaro anjumanlar, ko‘rgazmalar, festivallar, spektakllar va madaniyat kechalarini uyushtirish orqali amalga oshirishdan iborat.

“Viktor-Gyugo” nomli Fransuz Madaniyat markazi bir vaqtning o‘zida ham Fransiya haqida ma’lumotlar olish, ham fransuz tilini o‘qitish, uchrashuv va madaniy aloqalar o‘rnatish maskani hisoblanadi.

Mazkur markaz fransuz ma’muriy idoralari va talabalarni o‘zaro bog‘lovchi vosita bo‘libgina qolmay, Fransiyada ta’lim olish masalalarida maslahat, ma’lumotlarga ega bo‘lish hamda Fransiyada o‘qishni istaganlarni baholash joyi ham hisoblanadi.

Fransiyada ta’lim olishni xohlovchilar va fransuz tilidagi bilimlarini mustahkamlamoqchi bo‘lgan talabalar uchun Fransuz Madaniyat markazi qoshida fransuz tili mashg‘ulotlari tashkil etilgan. Mazkur til o‘rganish mashg‘ulotlarini zamonaviy maxsus metodikaga ega bo‘lgan o‘zbekistonlik va fransiyalik o‘qituvchilar olib boradi.

Bundan tashqari, markazning fransuz tilidagi adabiyotlarga boy bo‘lgan kutubxonasi mavjud bo‘lib, kutubxona fransuz va rus tilidagi 10000 dan ortiq badiiy va ilmiy-ommabop asarlarga ega. U 60 ga yaqin fransuz gazeta va jurnallariga obuna bo‘lgan. 200 tacha komiks, 100 dan ortiq CD, CD-ROM o‘lchamdagi fransuzcha qo‘shiqlar va qiziqarli dasturlar, 300 dan ortiq badiiy va 800 tacha hujjatli filmlar, 100 dan ortiq DVD o‘lchamidagi badiiy filmlardan foydalanish imkonini berdi[9].

Bu markaz o‘zbekistonliklarga fransuzlar hamda Shveysariya, Jazoir, Belgiyadan bo‘lgan fransuz tilida so‘zlashadiganlar bilan jonli muloqot qilish imkoniyatini beradi. Markazda har oyda ikki marta, shanba kunlari davra suhbat tashkil qilinib, taklif etilgan fransuz yoki fransuz tilida so‘zlashuvchi davlat vakili o‘zlarining ish tajribalari yoki qiziqishlari haqida so‘zlab beradi. Uchrashuv haqiqiy fransuz nutqini tinglash va fransuz tilida so‘zlashuvchi xorijliklarning Toshkentdagi faoliyati haqida tanishish yoki fransuz tilida sozlashadigan mamlakatlar borasida ma’lumotlar olishga yordam beradi.

Haftaning juma kunlari esa, fransuz tilida ravon so‘zlashadigan talabalar fransuz tilida so‘zlashuvchilar maskani bo‘lgan «Gyugo kafesi»ga taklif qilinadi. Bu yerga yo‘l-yo‘lakay Toshkentga to‘xtab o‘tgan fransuz sayyohlari ham qadimiy O‘zbekiston va zamonaviy o‘zbekistonliklar madaniyati bilan yaqindan tanishish maqsadida tashrif buyuradilar.

Markazda Fransiyada o‘qish uchun tayyorlov, malaka oshirish, fransuz-o‘zbek va rus tillarida tarjima, DALF (Fransuz tili bo‘yicha bilim darajasini belgilovchi diplom)ga tayyorlov va fransuz tili maxsus kurslari, fransuz tili fakultetlari talabalari uchun kutubxona, fransuz tili o‘qituvchilari uchun metodik maslahatlar, xohishga binoan turli xil teatr va sahna ko‘rinishlari tashkil etib borilmoqda. Bundan tashqari, markazda xalqaro huquq kurslari, o‘zbek tili va o‘lkashunosligi, xususiy darslar, fransuz madaniy merosi bo‘yicha ma’ruzalar, kino klubi, kitobxonlar klubi tashkil etilmoqda[10].

Ushbu tadbirlar mamlakatdagi fransuz tilini o'rganayotgan o'quvchi, talabalarga fransuz tilini mukammal egallab olishlari va o'z navbatida fransuz madaniyati, san'ati bilan tanishish imkonini berdi.

1995-yil avgustda UNESCOning Buyuk ipak yo'li ekspeditsiyasi faoliyati natijasida Markaziy Osiyoni tadqiq qilish xalqaro instituti tashkil etilgan. Mazkur g'oya UNESCOning bosh dasturi "Buyuk ipak yo'lini Kompleks tarzda o'rganish - muloqot yo'li" dunyodagi madaniy taraqqiyot o'n yilligi (1987-1997 yy) doirasida, Markaziy Osiyo bo'yicha ekspeditsiya paytida tuzilgan. Markaziy Osiyoni tadqiq qilish xalqaro instituti (MOTQXI) jahon jamoatchiligini Markaziy Osiyoning tarixiy-madaniy masalalariga jalb qilish va mahalliy tadqiqotchilarni xorijiy hamkasblari bilan ko'p tomonlama hamkorligini mustahkamlash borasida bir qator amaliy ishlar qilmoqda. Institut markazi Samarqandda joylashgan bo'lib, u Markaziy Osiyo mamlakatlarini fan sohasidagi maxsus tarmoqlarini faoliyat va tadqiqot doirasida boshqa mamlakatlar bilan bog'laydi. Hozirgi kunda quyidagi 10 ta davlat: Ozarbayjon, Xitoy, Eron, Qozog'iston, Koreya, Qirg'iziston, Pokiston, Tojikiston, Turkiya va O'zbekiston MOTQXIning doimiy a'zolari hisoblanadi. Armaniston, Hindiston, Rossiya Federatsiyasi bilan vaqtinchalik bitim imzolangan. Afg'oniston, Mo'g'uliston Fanlar akademiyasi, Markaziy Osiyo Fransuz arxeologik Instituti (CNRS, Parij) va Shohi Zinda Xalqaro tashkiloti (Tojikiston) o'z qiziqishlari bilan MOTQXI Assotsiatsiyasi a'zolariga birlashdi.

MOTQXI boshqaruv organi Bosh Assambleya, Akademik kengash va sekretariat hisoblanadi. MOTQXI Bosh Assambleyasining 4-sessiyasi UNESCO shtab kvartirasida Bosh Konferentsiya vaqtida bo'lib o'tdi (2001-yil, oktabr oyi).

Bosh Assambleyaning 2001-yil oktabrda bo'lgan 31 sessiyasida Akademik Kengash taklifi bilan qirg'izistonlik Kadicha Teshaboyeva institutning yangi direktori etib tayinlandi. Shuningdek, 2002-2003 yil uchun Ilmiy dastur tasdiqlandi. Akademik Kengash tarkibiga institutni tashkil etish to'g'risidagi shaxsiy taklifi bilan chiqqan, Garvard universiteti faxriy professori Richard Fray va London universiteti professori Shirin Akiner, O'rta Sharq Texnika universiteti (tarix fakulteti) turkiyalik Isinbike Togan kabi taniqli olimlar bor. 1996 yil 26 aprelda UNESCO va MOTQXI o'rtasidagi hamkorlik to'g'risidagi Bitim imzolangan. Institut faoliyatida Markaziy Osiyoda madaniyatlararo muloqot doirasida tuzilgan UNESCOning madaniyatlararo dasturi muhim rol o'ynadi[11].

O'zbekiston va Fransiya o'rtasidagi madaniy aloqalarning rivojlanishida Markaziy Osiyoni tadqiq qilish fransuz instituti - IFEAC amalga oshirayotgan ishlar ham alohida ahamiyatga ega.

Institut 1992-yil, 4-noyabrda Fransiya Respublikasining O'zbekistondagi elchixonasi qoshida tashkil etilgan[12] bo'lib, asosan uch yo'nalishda: Markaziy Osiyoni tadqiq qilishda Fransiya va Yevropa maktablarining yutuqlarini targ'ib qilish, mahalliy tadqiqotchilarni ijtimoiy fanlarning yangi tarmoqlariga tayyorlash hamda Fransiyaning obro'sini shu hududda va shu hududga qiziquvchi xorijiy ilmiy doiralarda oldida keng targ'ib qilish kabi yo'nalishlarda faoliyat olib boradi. Albatta, bu o'rinda Markaziy Osiyo xalqlarining madaniy-ma'naviy tarixini xorijiy ilmiy doiralarga targ'ib qilish alohida o'rin tutadi.

Institut:

- me'morchilik va shaharsozlik;
- qo'lyozma merosni va tarixini o'rganish hamda asrab-avaylash;
- tarixiy geografiya, arxeologiya;
- etnografiya;
- jamiyatshunoslik va siyosiy fanlar;
- din yo'nalishlarida ilmiy izlanishlarni amalga oshirdi.

Tilga olingan sohalarda faqatgina fransuz tadqiqotchilari emas, o'zbek va qo'shni respublikalar hamda boshqa mamlakat vakillari ham samarali hamkorlik qildi. Bu hamkorlikni rivojlantirish maqsadida uzoq va qisqa muddatli stipendiyalar tashkil etilgan bo'lib, unda o'zbek va fransuz olimlari ilmiy faoliyat yuritdi.

O'zbekistonning Yevropa davlatlari, shu jumladan, Shveysariya bilan madaniy aloqalarining rivojlanishida, Shveysariyaning Taraqqiyot va Hamkorlik bo'yicha Agentligi (ShHTA) madaniyat va san'atga oid bir qancha loyihalarni ishlab chiqqan. Madaniyat va san'at dasturi 2002 yilda qabul

qilingan bo‘lib, ShHTAning madaniy siyosati tamoyillari asosida ish olib boradi, uning asosiy maqsadi O‘zbekistonning turli madaniy an‘analarini, tarixiy madaniy jarayonlarini kelgusi avlodga yetkazishni ta‘minlash va O‘zbekistonda turli xil etnik guruhlar, ajdodlar merosi, qishloq va shahar aholisining zamonaviy hayoti va an‘analari o‘rtasidagi aloqalarni o‘rnatish hamda qo‘shni mamlakatlar bilan madaniy munosabatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Dastur loyihalari shu kungacha musiqa, teatr, kino, tasviriy va amaliy san‘at yo‘nalishlarida amalga oshirildi[13].

Shveysariya hamkorlik Byurosi 2002 yildan boshlab, “O‘zbekiston madaniyatini qo‘llab-quvvatlash dasturi”ni amalga oshira boshladi. Bernda Shveysariyaning taraqqiyot va hamkorlik Agentligi bilan birga “Tyan-Shan Shveysariya ekspress” musiqali notijorat dasturiga asos solindi. 2003 yil sentyabrda ko‘p millatli ansambl O‘zbekiston bo‘ylab sayohat uyushtirdi[14].

2004-yil, 1-oktabrdan 2005 yil-30-aprelgacha Madaniyat va san‘at dasturi tashabbusi bilan O‘zbekistonning rassomlarini qo‘llab-quvvatlash maqsadida “Konstellyatsiya” nomli loyiha zamonaviy san‘at forumi va ijodiy ishlar taraqqiyoti yo‘nalishida amalga oshirildi. Unda tanlov asosida saralab olingan olti rassomning 11 ta ishi namoyish qilindi. Birinchi tanlovda rassomlar sanoatda (zavod sexlari misolida) harakatchanlik, faollik va demokratik ko‘rinishlarni zamonaviy san‘atda tasvirladi. Ko‘rgazmada zamonaviy san‘atning turli ko‘rinishlari installyatsiya, video-art, obyektlar, redi-mey va kinetik obyektlarida ko‘rsatildi. Zavod sexlari ko‘rgazmasida mualliflarning shaxsiy fikrlarini namoyish qila olishi uchun har bir loyihaga alohida joy ajratildi.

Yuqoridagi loyihaning davomi 2007 yil 31 avgustda O‘zbekiston tasviriy san‘ati Milliy galereyasida bo‘lib o‘tdi. Unda yosh rassomlarning “Konstellyatsiya. Postkriptum” nomli ko‘rgazmasi tashkil qilindi[15]. Yosh rassomlar bilan birga, tajribali tasviriy san‘at ustalari ishlarining taqdim etilishi avlodlar o‘rtasidagi “ko‘rgazmali muloqot”ni tashkil qildi.

Davlatlar va madaniyatlar o‘rtasidagi aloqalarni rivojlantirish maqsadida, O‘zbekistonning yoshlar teatri bilan birga, 2-4 aprel kunlari Toshkent va Navoiy shaharlarida zamonaviy (yosh) san‘atning rep va breyk raqslari bilan milliy an‘naviy musiqa (baxshilar va milliy raqs) hamkorligidagi kontsert tashkil etilib, “Repshi” musiqa festivali; Qirg‘izistonning “Sahna” teatri “Ilhom” teatri sahnasida “Qurbonbek”, “Kereez” spektakli namoyishi, o‘z navbatida “Eski masjid” teatri Bishkekda Qirg‘iziston hukumati va Teatr forum, Markaziy Osiyo San‘at Akademiyasi hamkorligidagi “ORDO-2” Xalqaro teatr festivalida “Qush tili” spektakli namoyishi o‘tkazildi[16]. Kontsert dasturi zamonaviy va milliy san‘atning o‘zaro uyg‘unligi hamda o‘ziga xosligini yoritishi bilan birga, o‘zaro madaniy almashinuvni ta‘minladi. Shuningdek, dastur doirasida samarqandlik musiqachi Farhod Qori Halimovning ijodiy faoliyatini va Buxoro eroniylari musiqasi “Mavrig‘i”ni xalqqa tanitish maqsadida, ularning faoliyati yoritib beruvchi nashrlar va kompakt-disk tayyorlandi va 2007-yil, 23-24-yanvar kunlari Toshkentda mavrig‘i ko‘rinishida kontsert tashkil qilindi[17]. Ishlab chiqilgan kompakt-disklar musiqa institutlari, maktablar, kollej, musiqachilar va musiqashunoslarga tarqatildi.

“Kollokvium” loyihasi doirasida milliy darajadagi akademik uchrashuv munozarali seminarida san‘atning turli sohalarida amaliy faoliyat olib borayotgan san‘at arboblari o‘zlarining ma‘ruzalari bilan qatnashdi. “Kollokvium-1” O‘zbekiston san‘atining hozirgi davridagi ijtimoiy-madaniy taraqqiyotiga, “Kollokvium-2” “Gjel-Rishton” deb nomlanib (Shveysariya va Rossiya elchixonalari ishtirokida) amaliy san‘at menejmentlari ishtirokida davra suhbatlari hamda “Stratigrafiya” nomli seminar o‘tkazildi. 2007 yil 14 matrda Rossiya madaniyatshunoslik instituti bilan hamkorlikda “O‘zbekiston san‘ati: bir xillik dinamikasi (Динамика идентичности)” mavzusida uchinchi kollokvium tashkil etildi. Unda madaniyatshunoslar, tarixchi va san‘atshunos olimlar, madaniyat markazlari xodimlari, jurnalistlar, rassomlar, rejissorlar o‘zlarining bugungi kun O‘zbekiston madaniyatining dolzarb mavzulariga bag‘ishlangan ma‘ruzalari bilan ishtirok etdilar[18].

O‘zbekiston Respublikasining YFD bilan madaniy aloqalarini rivojlanishida Ko‘rgazmalar xalqaro byurosi[19] (KXB) tashkiloti ham alohida ahamiyatga ega bo‘lib, uning shtab kvartirsi Parijda joylashgan. 1997 yil 4 iyunda O‘zbekiston Respublikasi KXB ning to‘laqonli a‘zosi sifatida rasmiy ishtirok etdi[20].

2003-yil dekabrda KXB Bosh Assambleyasining 138-sessiyasida 12 ta mamlakat qatori O'zbekiston ham tanlab olindi va ikki yilga ushbu tashkilotning Reglament bo'yicha qo'mitasi tarkibiga kiritildi. O'zining maqomi va zimmasiga yuklatilgan vazifasiga ko'ra, Reglament bo'yicha qo'mitaning muhim jihati u KXBning ikkinchi ishchi organi hisoblanadi. Xalqaro ko'rgazmalar ishtirokchilari uchun qo'llanma vazifasini o'taydigan tartib qoidalar ishlab chiqish, KXB faoliyatining ichki tartib-qoidalarini belgilash, shuningdek, ko'rgazmalar tashkil etuvchi nomzod shaharlar bilan bog'liq masalalarni hal etish Reglament bo'yicha qo'mita vazifalari sirasiga kiradi. Shu sababli, reglament bo'yicha qo'mita tavsiyasi bilan O'zbekiston delegatsiyasi birinchi marta 2005-yil Yaponiyaning Aichi shahrida bo'lib o'tgan "EKSP0-2005" ko'rgazmasida ishtirok etdi va "D" toifasi bronza nishonini qo'lga kiritdi[21].

O'zbekiston Respublikasining KXB tashkiloti doirasidagi ishtiroki, o'zini xalqaro madaniy tashkilotlar doirasida teng huquqlilik asosida ishtirokini ta'minlash bilan birga, xalqaro ko'rgazmalarda to'laqonli o'z imkoniyatlarini namoyon etish imkoniyatini berdi.

O'zbek madaniyati va san'atining dunyoga tanilishida nodavlat tashkilotlarning ham o'rni katta bo'ldi. Shulardan biri 2004 yil yanvarda "O'zbekiston san'ati va madaniyati forumi" nomli jamg'arma, o'z-o'zini boshqarish nodavlat tashkiloti sifatida tuzildi. Avvaliga milliy madaniyatning xorijdagi targ'ibotchisi sifatida tanilgan ushbu jamg'arma milliy va xalqaro miqyosda madaniyat, san'at, ta'lim va sportning turli yo'nalishlarida keng ko'lamlil faoliyatini rivojlantirib keldi. Uning loyihalari umummilliy xususiyat kasb etgan. buning natijasida yangi muassasa va tashkilotlar paydo bo'lmoqda, jamg'arma faoliyati esa xalqaro miqyosda tan olinmoqda.

Yildan-yilga jamg'armaning dunyo poytaxtlaridagi vakolatxonalari soni oshib bormoqda. Jumladan, u ta'sis etilgan yili birinchi vakolatxona Moskva shahrida ochilgan bo'lsa, keyingi yillarda ular Pekin, Tokio va Parijda ham ish boshladi. Jamg'armaning turli mamlakatlardagi yorqin loyiha va tadbirlari jahon hamjamiyatini O'zbekiston madaniyati va san'atining turli qirralari bilan tanishtirgan holda o'rtadagi masofani qisqartirib, turli xalqlarni bir-biriga yaqinlashtirib kelmoqda.

"O'zbekiston fotografiya san'atiga 125 yil" ko'rgazmasi Parij va Bryussel shaharlarida muvaffaqiyatli ravishda namoyish etildi. Ko'rgazmada 150 dan ziyod tajribali fotograflarning asarlari namoyish etildi[22]. Ekspozitsiya shu nomdagi uch jildli antologiya-katalogga kiritilgan fotosuratlar asosida tuzilgan bo'lib, unda foto san'ati yordamida o'zbek xalqi tarixi aks ettirilgan. Bu nashr fotografiya sohasidagi milliy merosni to'plash va tizimlashtirish maqsadiga yo'naltirilgan ilk urinishlardan biri bo'lib, O'zbekistonda foto san'atining paydo bo'lishidan, to hozirgi kungacha bo'lgan davrni ifoda etadi.

Jamg'armaning jahon madaniyati poytaxti – Parijda o'tkazilgan ilk tadbiri 2007-yilning martida Fransiyaning eng nufuzli ko'rgazma zallaridan biri – Karusel de Luvrda bo'lib o'tdi. Anjuman Fransiya jamoatchiligida katta qiziqish uyg'otdi. Forum jamg'armaning Fransiya vakolatxonasining ochilishiga bag'ishlangan shou dastur mohir musiqachilarning chiqishlari, milliy raqslar va o'zbekistonlik yetakchi dizaynerlar tomonidan yaratilgan liboslar namoyishi bilan uyg'unlashib ketdi. Unda "O'zbekim yulduzlari" milliy cholg'u ansambli, jamg'armaning "Yangi avlod" bolalar ijodiyoti, "Ofarin" zamonaviy raqs teatri o'z san'atlarini namoyish etdi. Xususan, Xadicha Imomnazarova fransuz tilidagi qo'shig'i bilan, aka-uka Hakimovlar doiradagi mahoratlari bilan tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi. Dasturda milliy san'at va Yevropa san'ati uyg'unligida "Grand master" guruhi tomonidan yevropacha breyk dasturi jonli o'zbek musiqasi sadolari ostida ijro etildi[23]. Musiqiy chiqishlar orasida zamonaviy o'zbek dizaynerlarining kolleksiyalari namoyish etildi. Toshkent stil uyining yetakchi dizaynerlari Sherzod Otaboev, Artyom Drobishev, Muhammad, Hayot va Elmira Ibragimova o'zlarining milliy xususiyatlarini uyg'unlashtirgan, ayni vaqtda zamonaviy obrazlar va standartlarga asoslangan yangi kolleksiyalarni taqdim etdilar[24].

Har ikki tadbir ham fotografiya va moda san'atlarining vatani bo'lmish fransuzlarda katta taassurot qoldirish bilan birga, O'zbekiston to'g'risida yangi ma'lumotlarni olishga imkon yaratdi.

Jamg'arma xalqaro faoliyati muvaffaqiyatining e'tirofi sifatida Parijdagi vakolatxona ish boshlagan kunlarda, ya'ni 2007-yil mayda Fransiya poytaxtida joylashgan UNESCO bosh qarorgohida mazkur ikki tashkilot o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi "Anglashuv memorandumi"

imzolandi va jamg'armaning Parijdagi vakolatxonasi ochilishi va shartnoma imzolanishiga bag'ishlangan madaniy tadbir amalga oshirildi.

Parijda ochilgan jamg'arma Yevropadagi birinchi vakolatxona ekanligi va undagi tadbirning Fransiya Senatida bo'lib o'tishi hamda unda Fransiya senatorlari, merlari, UNESCO Bosh direktori birinchi-muovini Marsio Barbaza, Yevropa fotografiyasi uyi direktori J. Monteresso, L.Keren, shuningdek, "L'OREAL", "Dolce & Gabbana", "Pierre Cardin" kabi taniqli firmalarning ishtirok etishi, o'zbek madaniyati va san'atiga bo'lgan munosabatning hamda ushbu tadbirning yuksak darajada tashkillashtirilganidan dalolat beradi.

Fransiyada jamg'arma vakolatxonasining ochilishi tomonlar o'rtasidagi madaniy aloqalarning rivojlanishiga ko'maklashdi.

Jahon hamjamiyatini milliy madaniyat bilan tanishtiruvchi tadbirlardan tashqari, jamg'arma O'zbekistondagi xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan loyihalarda ham ishtirok etib, mamlakatga xorijiy delegatsiyalarni taklif etgan holda, yurtdoshlarni jahon xalqlari madaniyati va san'ati bilan tanishtirib bordi. Xususan, jamg'arma "Biennale" Toshkent zamonaviy san'at xalqaro ko'rgazmasi, Xalqaro fotobiennale, "Sharq va G'arb: Toshkent chorrahasi" xalqaro fotoko'rgazmasi, "Ijodiy parvoz" Markaziy Osiyo yosh rejissorlari kino festivali tashkilotchilaridan biri sifatida ishtirok etmoqda[25].

4. Xulosa:

O'zbekiston tarixida Yevropa davlatlari bilan madaniy aloqalari umumtarixiy qonuniyatlar asosida, ehtiyojlardan kelib chiqib, xalqlar va davlatlarning manfaatlarini yuzasidan olib borildi.

Milliy madaniyatlarni keng targ'ib qilishda va davlatchilikning shakllanishida hamda rivojlanishida madaniy aloqalar alohida ahamiyatga ega bo'ldi. Madaniy aloqalarning rivojlanishi xalqlar va davlatlarning xalqaro maydondagi nufuzi ortishiga va mustahkamlanishiga asos bo'ldi.

Xalqaro madaniy aloqalarning o'rnatilishi va rivojlanishiga nafaqat davlat, hukumat rahbarlari, balki davlat, nodavlat tashkilotlari, madaniyat markazlari, ilmiy-tadqiqot markazlari, ijodiy jamoalar, madaniyat namoyandalari ham o'z hissalarini qo'shganlar.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. O'z R MA; M-7, 1-ro'yxat, 38- yig'majild, 63-varaq.
2. O'z R MDA. M-7, 1-ro'yxat, 335-yig'majild, 3-varaq.
3. Madaniyatga jahoniy baho // "O'zbekiston ovozi". 1999-yil, 6 fevral.
4. O'zRMDA M-7, 1-ro'yxat, 92-yig'ma jild, 92-99 bet.
5. O'zbekiston-Fransiya do'stlik jamiyatining byulleteni – T.: 1995-yil, may. №2.
6. P. Shyuven. "Markaziy Osiyoni tadqiq qilish Frantsuz instituti (MOTFI) Markaziy Osiyoga ochilgan darcha"// O'zbekiston – Fransiya do'stlik jamiyatining byulliteni. – T.: 1997, -№1. yanvar. -B. 9.
7. O'z RDJK JA "Pressreliz" 2003-yil, 21-fevral.
8. "Политический отчёт за 2005 г. Посольства Республика Узбекистан в Королевстве Бельгии и миссия Республики Узбекистан при Европейском Союзе". O'zRTIV Yevropa boshqarmasi JA 17/11. -B.34.
9. http://www.ambafrance-uz.org/article.php3?id_article=19
10. http://www.ambafrance-uz.org/article.php3?id_article=606
11. http://www.iicas-unesco.org/rus/rus_index.htm
12. Institut 2010-yilgacha Toshkent shahrida faoliyat yuritgan bo'lib, hozirgi kunda o'z faoliyatini Qirg'izistonning Bishkek shahrida davom ettirmoqda.
13. "Искусство Узбекистана на современном этапе социо-культурного развития". / Материалы семинаров, докладов коллоквиума экспертов – Т.: ШАРС, 2006. -С.5.
14. Султанов А «История сотрудничества Узбекистана со странами Европы в гуманитарной сфере 1991-2001 гг.(на примере Австрии, Германии, Швейцарии)» Дисс... канд.ист.наук. Т: НУУ, 2006. С. 104.
15. Программа по культуре и искусству в Узбекистане // Материалы семинаров, докладов коллоквиума экспертов. – Т.: ШАРС, 2006. С.18.

16. Программа по культуре и искусству в Узбекистане // Материалы семинаров, докладов коллоквиума экспертов. – Т.: ШАРС, 2006. С.45.
17. “Musiqachi Farhod Halimov” loyihasi Frans OCORA radiosi musiqashunoslari bilan hamkorlikda 2005-yil, 1-iyuldan 31-sentyabrgacha amalga oshirilgan, “Mavrig‘i” loyihasi esa Buxoroning tasviriy va badiiy san‘at bo‘limi hamda Respublika yosh tomoshabinlari teatri bilan hamkorlikda 2005-yil, 1-iyundan 2007-yil, 30-aprelgacha o‘tkazilgan.
18. “Искусство Узбекистана динамика идентичности”. Программа по культуре и искусству в Узбекистане Т.: ШАРС, 2007. С 161.
19. Ko‘rgazmalar xalqaro byurosi 1928-yilgi “Xalqaro (butun dunyo) ko‘rgazmalarini tayyorlash, tashkil qilish va o‘tkazilishi masalalarini hal qilish haqida”gi Parij konventsiyasini bajarilishini nazorat qilish maqsadida tashkil etilgan. Hozirgi paytda XKBga dunyoning 98 ta mamlakati a‘zo bo‘lib, shtab kvartirasi Parijda joylashgan.
20. “Международное Бюро выставок” O‘zRTIV “Xalqaro tashkilotlar bilan aloqalar” bo‘limi joriy JA.
21. O‘zbekiston KXB Reglament bo‘yicha qo‘mitasiga saylandi. // Xalq so‘zi, 2005-yil, 7-dekabr. “Jahon AA
22. “UNESCO e‘tirof etgan jamg‘arma” //Hurriyat, 2007-yil, 17-yanvar.
23. “Madaniy hamkorlik aloqalari”// Xalq so‘zi, 2007-yil, 31-mart.
24. Raximova R. Parijni ko‘rmoq... va zabt etmoq //Jannatmakon, 2007-yil, iyun. №6, -B. 8-13.
25. Fayziyev O. “O‘zbekiston madaniyati va san‘ati dunyoni maftun etmoqda” Xalq so‘zi, 2007-yil, 1-may.

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000